

O'ZBEK MUMTOZ MUSIQASI VA UNI NOTALASHTIRISH TARIXI

Islombek Abduxopirov¹

Nafisa Polvonova²

11.05.2022 yil

¹⁻²FarDU Magistrantlari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6573022>

Annotatsiya

Maqola o'zbek mumtoz musiqasiga bag'ishlangan bo'lib, asrlar davomida sayqallangan mumtoz musiqamizning tarixi, o'zbek oilalari kundalik hayotidagi o'rni va farzandlar tarbiyasidagi muhim jarayon ekanligiga qaratilgan. **Таянч сўз ва иборалар:** madaniyat, mumtoz, musiqa, ijrochilik, urfodatlar, marosimlar, baxshichilik.

Аннотация

Статья посвящена узбекской классической музыке и посвящена истории нашей классической музыки, которая полировалась веками, роли узбекских семей в повседневной жизни и важному процессу воспитания детей.

Ключевые слова и фразы: культура, классика, музыка, перформанс, обычаи, ритуалы, дарение.

Annotation

The article is devoted to Uzbek classical music and focuses on the history of our classical music, which has been polished for centuries, the role of Uzbek families in everyday life and the important process of raising children.

Key words and phrases: culture, classical, music, performance, customs, rituals, baxshi.

O'zbek xalqi azal azalda musiqa, san'at, madaniyat, me'morchilik sohalarida yuqori cho'qqilarni zabt etib kelgan. Hozirgi kunda ham mustaqil O'zbekistonimizda bu sohaga berilayotga e'tibor, yaratilgan imkoniyatlar juda katta bo'lib, ijod qilayotgan, sohani rivojlanishiga o'zining hissasini qo'shishga intilgan barcha yoshdagi ijodkorlarimizga o'z vazifalarini sidqidildan bajarishlariga turtki bermoqda. Aynan muxtaram yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich tomonidan musiqa san'atiga e'tibor qaratilganligi bu sohani rivoji xalq, jamiyat hayotida dolzarb ekanligi, madaniy va ma'rifiy yuksalish davlatimizning eng muhim maqsadi ekanligidan dalolat beradi. Shu jumladan, Shavkat Mirziyoyev 2017-yil 17-noyabr kuni "O'zbek milliy maqom san'atini yanada rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risida"gi qarorni qabul qildi. Maqom san'atini yanada rivojlantirish, bu borada shakllangan maktablar an'analarini, buyuk bastakorlar, hofiz va sozandalar merosini chuqur ilmiy

asosda o`rganish va qayta tiklash kabi dolzarb vazifalarni bajarish maqsadida O`zbekmilliy maqom san'ati markazi tashkil etilmoqda.

O`zbek mumtoz musiqasi o`tmishdan o`zining teran ma'noga ega ekanligi, murakkabu-mukammalligi va beqiyos an'analarni o`zida mujassam etganiligi bilan o`zga xalqlar musiqasidan ajralib turadi. Ushbu musiqa ijodiyotida xalqimizning o`tmish an'analari, boy va teran ma'nolarga asoslangan tarixi muhirlangan.

Ularning har bir namunasi tarixdan bir sadodir. O`zbek mumtoz musiqa tarixiga nazar solsak o`tmishdan ikki yo`nalish ya'ni bir biridan paydo bo`luvchi va bir birini to`ldiruvchi shuningdek o`zining alohida hususiyatlariga va sifatlariga ega bo`lgan yo`nalishlardan tashkil topgan. Bulardan biri, hayotiy mezonlar bilan bog`liq folklori bo`lsa, ikkinchisi ana shu jonli jarayonning ijodkori tafakkuri bilan to`ldirilgan mumtoz musiqa yo`nalishidir. Shakillanish va ravnaqi yo`lida har ikki yo`nalish o`zining ichki qonuniyatlari, shaklu shamoili, ishlash uslubi, mavqei, joyi, vaqti, ijro an'analari va shu kabi qator o`ziga xos xususiyat asosida rivoj topib shakillanib bugungi kunga qadar yetib kelmoqda. Bu ikki yo`nalishni ijodiy mezon, ijrochilik an'analari va talqin masalalarida e'tiborga loyiq o`ziga xoslik jihatlari talayginadir.

Manbalarga ko`ra, professional (ustozona) san'at bizning hududlarimizda milodning birinchi asrlarida yuzaga kelgan va rivojlangan. Mumtoz musiqa deganda o`zbek xalqiga mansub, uning yetuk sozanda bastakorlari tomonidan asrlar davomida yaratilgan musiqa san'at namunalari(aytim-ashula va cholg`u musiqalari) ko`zda tutiladi.[5,25]

XX asrda o`zbek mumtoz musiqasi namunalarini to`plash va yozib olish zamonaviy Yevropa nota yozuvida ifodalash ishlari avj oladi. Buxoro "Shashmaqom"i ilk bor rus kompozitori Viktor Uspenskiy tomonidan notaga olinib (1923), to`plam sifatida chop etildi, keyinchalik Boboqul Fayzullayev, Shonazar Sohibov va Fazliddin Shahobovlar(Tojikiston 1950-1961), Yunus Rajabiy (O`zbekiston 1959), kabi ijrochi va bastakorlar tomonidan yozib olinib nashr etildi. "Xorazm maqomlari" turkumi Komil Devoniy tomonida (XIX asrning ohirida) ixtiro etilgan "tanbur chizig`i" yozuvida kuy, usul va ijro asoslari

qonunlashtirilib, qoidalarga bo`ysungan holda mukammal ijro etilishi Xorazmda yo`lga qo`yilgan. Yozib olingan va nashr etilgan to`plamlar orqali ilmiy tadqiqot ishlari ham jadallashdi, shu bois XX asrning birinchi yarmida Rahmon Bekjon va Devonzoda . A. Fitrat, N. Mironov, V.Uspenskiy, V. Belyayev , Y. Romonovskaya, I. Akbarovlarning mumtoz musiqa masalalariga bag`ishlangan maqolalar va kitoblari yuzaga keldi, XX asrning ikkinchi yarmidan bu ishlar

yanada rivojlanib, I. Rajabov, Y.Rajabiy, F. Karmatov, T.Vizgo, T.G`ofurbekov, O. Matyoqubov, R. Abdullayev, A.Jumayev, A.Nazarov, R.Yunusov, O. Ibrohimov, S.Begmatov kabi musiqashunos olimlar ilmiy ishlarida o`z aksini topdi.[4,54] Viktor Aleksandrovich Uspenskiy (1879-1949) O`zbekiston va Turkmaniston xalq artisti, san'atshunoshlik fanlar doktori, musiqa etnograf, o`qituvchi va iste'dodli kompozitor. U 1917-yildan Toshkentda o`zining ko`p qirrali ijodiy va jamoatchilik faoliyati bilan respublikamiz musiqa madaniyati rivojlanishiga katta hissa qo`shgan va O`zbekiston hamda Turkmaniston hududlarida folklore ekspeditsiyasi o`tkazdi. Xalq va mumtoz musiqa namunalarini yozib iolinishida eng katta tashabbus ko`rsatgan. 1923-yilda ustoz ijrochilardan "Shashmaqom" turkumini yozib oldi va 1924-yilda Moskvada "Olti musiqali poema" nomidagi to`plamni nashr etildi. Shu yillar davomida "Farg`ona Toshkent maomlari", kattaashula va zikr aytimlarini yozib olgan. O`zbek xalqining xalq va mumtoz musiqasi namunalarini yozib olgan, jumladan, Xorazm maqomlarining cholg`u yo`llarini 1939-yili "Xorazm klassik musiqasi" nomi bilan chop ettirgan. Ko`plab nota to`plamlari va maqolalar muallifi.

Yunus Rajabiy O`zbekiston xalq artisti, Davlat mukofoti sovrindori, sozanda, hofiz va bastakor, O`zbekiston Fanlar akademigi. O`zbek musiqasini saqlab, targ`ib etish va rivojlantirishda jonbozlik ko`rsatgan. O`zbekistonda ijro jamoalari, teatrlari va ansambllari tashkil etish ularni faoliyatini kengaytirishda faol ishtirok etdi, 1927- yili O`zbekiston radio qoshida etnografik ansambl (keynchalik xalq cholg`u orkesrtori), 1958-yilda esa ilk professional maqom ansambli va boshqa jamoalar yuzga kelishida o`zining beqiyos xissasini qo`shgan. 1930-yildan boshlab xalq qo`shiq va kuylarini, maqomlar va bastakorlar asarlarini notaga yozib oldi va 1955-yilda "O`zbek xalq musiqasi" ko`p tomlik antologiyasida chop eta boshladi. Buxoro "Shashmaqomi", "Farg`ona -Toshkent maqomlari", katta ashula va cholg`u kuylarini yetuk san'atkorlar ijrosidan yozib olindi. 1978-yilda "Musiqqa merosimiziga bir nazar" nomli risolasi ha shular jumlasidan.Yunus Rajabiy ijodida ashulalar, cholg`u asarlari va musiqali dramalar o`rin olgan. Matniyoz Yusupov(1925-1992) O`zbekistonda hizmat ko`rsatgan san'at arbobi, sozanda, honanda va kompozitor. Toshkent Davlat Konservatoriyasini tamomlagan (1960. U musiqali drama, opera, vokal-simfonik va ko`pgina qo`shiqlar muallifi. M.Yusupov Xorazm xalq qo`shiq va kuylari, doston qo`shiqlar va asosan Xorazim maqomlarini yozib olgan. Uning nota yozuvlari "O`zbek xalq musiqasi antologiyasinig VI va VII jildlarida (1958-1960), uchtomlik beshta kitobdan iborat "Xorazm maqomlari" to`plamida (1978-1991) nashr etilgan.[3,37]

Is'hoq Rajabov (1927-1982) sozanda va maqomshunos olim, san'atshunoslikfanlari doktori (1971). O`rta Osiyo davlat universitetini tugatgan (1950). O`zbek musiqasi tarixi, orta asr "Musiqiy risolalar" va ayniqsa, o`zbek maqomlariga ilmiy- tadqiqot ishlarini olib borgan. "Maqomlar masalasiga doir" (1963), "Maqom asoslari" (1992) va ko`pgina maqolalar muallifi. Toshkent davlat konservatoriyasida "Maqom asoslari" fanidan ijrochi- talabalarga saboq berib kelgan ustozlar sirasidan. Fayzulla Muzaffarovich Karomatli (1925) O`zbekistonda hizmat ko`rsatgan fan arbobi, san'atshunoslik fanlar doktori, (1971) professor, musiqashunos, Nizomiy nomidagi Toshkent pedagogika instituti (1944) va Toshkent davlat konservatoriyasi (1950) tamomlagan. 1972-yili Toshkent konservatoriyasi qoshidagi "Sharq musiqasi" kafedrasini tashkil etgan. 1954- yil boshlab O`zbekiston va Markaziy Osiyo davlatlari bo`ylab o`tkazilgan ekspeditsiyalarda rahbarlik qilgan. O`zbek va Tojik an'anaviy musiqasi namunalarini to`plab, yozib olish ishlarini olib borgan. "O`zbek xalq musiqasi merosi XX asr' 1,2 kitoblar (1978- 1985), "Pomir musiqasi san'ati", 1-2- tomlar (N.N urjonov bilan birgalikda 1978 1985). "O`zbek cholg`u musiqasi merosi" (1972) va boshqalar. U faoliyati mobaynida Xalqaro "Maqom" guruhi hamraisi bo`lib ham ko`rsatgan. O`zbek an'anaviy musiqiy namunalarini to`plash, magnit tasmlarga yozib olish, hujjatlashtirish, nota yozuvida muhrlash va ilmiy o`rganish hamda ularni nota to`plamlari, kitoblar va gramoplastinkalar orqali nash etishda san'atshunoslik ilmiy-tadqiqot institutining faoliyati ahamiyatlidir. 1928-yili Samarqand O`zbeklarning xalq va klassik musiqasini o`rganish ilmiy tekshirish instituti sifatida ish boshlagan muassasa, keyinchalik o`zbek musiqasini o`rganish markaziga aylandi. V.Uspenskiy, I.Akbarov, F.Karomatli kabi atoqli olimlar rahbarligida respublikaning va Markaziy Osiyoning turli juyularida ekspeditsiya ishlari olib borildi. Natijada O`zbekistonda juda boy musiqas arxivi yuzaga keldi va kundan kunga boyib bordi. Hozirgi kunda institut fonotekasi 1million metrdan ziyod magnit tasmlarda va audio disklarda xalqimizning noyob durdonalari-turli xalq qo`shiqlaridan tortib to yetuk san'atkorlar tomonidan ijro etilgan yirik maqom tukumlarigacha saqlanmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. O`zbekiston respublikasi prezidentining "o`zbekistonda musiqasi san'atini yanada rivojlantirishni qo`llab-quvvatlash va rag`batlantirish chora-tadbirlari to`g`risida"gi (1995 yil, 20 oktyabr) farmoni // o`zbekiston ovozi. - toshkent: 1995, 21 oktyabr.

2. O'zbekiston respublikasi prezidentining "o'zbekiston davlat konservatoriyasi faoliyatini yanada rivojlantirish va takomillashtirish choratadbirlari to'g'risida"gi 2017 yil 8 avgust, pq-3178-son qarori // - toshkent. Xalq so'zi. 2017 yil 9 avgust. № 156 (6850)-son.
3. Liviyev a.x. - o'zbek milliy cholg'u ijrochiligi tarihi.t.2005
4. A.odilov - o'zbek xalq cholg'ulari ijrochilik tarixi t.o.,qituvchi nashriyoti.1995.
5. M.toshmuxamedov - "g'ijjak darsligi" t. O.,qituvchi nashriyoti.1995.